

В. В. Астахов

**ДЕФИНИЦИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ» –
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА ИЛИ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ КАЗУС**

Представленная в работе краткая характеристика правоотношений, возникающих в сфере образования, дает основание утверждать, что отнесение последних к категории образовательных услуг является следствием неправомерного распространения норм гражданского права именно на образовательные правоотношения, лежащие за его пределами и нуждающиеся в специальном нормативно-правовом регулировании с учетом их образовательной составляющей. Данный не только терминологический, но и морально-нравственный казус может быть разрешен только путем создания отдельной комплексной правовой отрасли – образовательного права, которая сможет учесть наиболее важные составляющие образовательной деятельности, тем самым повысив ее качество.

Ключевые слова: образовательное правоотношение, образовательные услуги, образовательное право.

Астахов В. В. Дефініція «Освітні послуги» – юридична форма або термінологічний казус.

Представлена в роботі коротка характеристика правовідносин, що виникають у сфері освіти, дає підставу стверджувати, що віднесення останніх до категорії освітніх послуг є наслідком неправомірного поширення норм цивільного права саме на освітні правовідносини, які знаходяться за його межами і потребують спеціального нормативно-правового регулюванні з урахуванням їх освітньої складової. Даний не тільки термінологічний, а й морально-етичний казус може бути розв'язаний тільки шляхом створення окремої комплексної правової галузі – освітнього права, яка зможе врахувати найбільш важливі складові освітньої діяльності, тим самим підвищивши її якість.

Ключові слова: освітній правовідносини, освітні послуги, освітній право.

Astakhov Victor. The term “Educational Services” – legal expression or a terminological exception.

The brief description of legal relations in the field of education presented in the work gives grounds to assert that their place in the category of educational

services is a consequence of the unlawful spread of civil law norms to the very educational legal relations that lie outside of it and require special legal regulation taking into account their educational component. This not only terminological, but also a moral and ethical exception can be resolved only by creating a separate complex legal branch – the educational law, which can take into account the most important components of educational activities, thereby increasing their quality.

Key words: educational legal relationship, educational services, educational law, terminological exception.

Кризис отечественной системы образования во многом определяется тем местом, которое постсоветская Украина занимает в мировой капиталистической системе. Десятилетиями усиливается ее зависимость от экспорта сырья и человеческих ресурсов, за ненадобностью уничтожается наука, снижается доля высокотехнологичного, да и вообще всякого промышленного производства. И даже из отраслей, в которых у нашей страны было бесспорное лидерство, все чаще приходят не слишком радостные новости. В этом океане упадка и деградации у образования не могло быть отдельного островка благополучия.

К проблемам современного образования можно отнести и внешнее независимое оценивание, и привязку высшей школы к Болонской системе, и низкий уровень финансирования, и нехватку высококвалифицированных педагогических кадров, причем все это далеко не полный перечень болезней образовательной отрасли современной Украины. И здесь важно понимать, что сложившаяся ситуация закономерна, это не цепь случайных ошибок и не козни отдельных одиозных чиновников. Когда-то почетная профессия педагога перестала быть престижной и уважаемой. Педагоги перегружены, что особенно стало заметно в ситуации карантина, вызванного коронавирусом, задерганы бесконечной отчетностью и претензиями родителей. Образование стремительно превращается в набор услуг, причем порой сомнительного качества, но за которые зачастую нужно платить.

При этом в печати и научной литературе все чаще звучит мнение, что образование по своей сути не услуга и услугой быть не может [1]. Не имея возможности дать в настоящей работе развернутый анализ указанных точек зрения, мы можем только сказать, что полностью

разделяем указанные и другие подобные мнения и считаем, что образование является одним из основных естественных прав человека, провозглашенных Всеобщей декларацией прав человека. Как таковое оно гарантировано конституциями большинства государств и является всеобщим достоянием. Низведение образования до предмета купли-продажи лишает его души, извращает его сущность, назначение и цели, представляя собой моральную, политическую и юридическую аберрацию.

Как известно, в современной экономической и социальной политике любого государства образование занимает важнейшее место. Это, в свою очередь, предопределяет огромное значение четкого и эффективного нормативно-правового регулирования этой особой сферы общественных отношений. Очевидно, развитие современного отечественного образования, особенно имея в виду его модернизацию, вряд ли можно представить без соответствующей надежной, устойчивой законодательной базы. Однако, действующее юридическое оформление общественных отношений, сложившихся в образовательной сфере Украины к началу третьего десятилетия XXI века, весьма далеко от целей и задач реформирования образовательной отрасли.

При этом очевидно, что нормативное закрепление образовательной деятельности в качестве разновидности обязательств по оказанию услуг стало возможным в результате усложнения её правового регулирования в связи с формированием рыночных основ хозяйствования и все большей её регламентацией нормами гражданского законодательства. С другой же стороны это обусловлено отсутствием желания законодателя выделить нормативно-правовое регулирование этой важнейшей сферы жизнедеятельности общества в отдельный массив, который смог бы учесть его особенности по сравнению с другими видами услуг, процесс осуществления которых регулируется действующим гражданским законодательством. Остается надежда, что реализация отечественной программы развития образования, которая требует кардинальной переработки образовательного законодательства, не только позволит устранить малоэффективные, несовершенные нормы, но и сдвинет с места процесс формирования образовательного права в качестве новой правовой отрасли.

Следует отметить, что указанная работа полностью соответствует требованиям, изложенным в Коммюнике «Новая динамика высшего образования и научных исследований для изменения и развития общества», где подчёркивается, что «будучи общественным благом и стратегическим императивом для всех уровней образования и основой для исследований, инноваций и творчества, высшее образование должно быть сферой ответственности и экономической поддержки всех правительств. Как указано во Всеобщей декларации прав человека, «высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого» (статья 26, пункт 1) [2].

Но что же мы имеем в настоящий момент? Одни учёные-правоведы называют концепцию образовательного права «информационным шумом» и не снисходят до обсуждения данной проблемы [3], другие говорят о формирующейся самостоятельной отрасли права, но считают преждевременным утверждение о сформировавшейся отрасли права [4, с. 8], третьи утверждают, что следует говорить лишь о комплексной отрасли законодательства, включающей в себя нормы конституционного, административного, гражданского, трудового, финансового и других отраслей права, действующих в области образования. Последняя позиция, вероятно, обусловлена традицией, идущей еще от советских времен, которая рассматривала массив этих норм в качестве комплексной отрасли законодательства, содержащей нормы иных отраслей права (в частности административного) и не имеющей свойств, присущих отрасли права. Последняя точка зрения доминирует и среди известных украинских учёных-педагогов [5, с. 12].

Однако, несмотря на то, что законодательство об образовании советские правоведы признавали составной частью административного права, даже в тот период было видно, что значительная часть отношений в сфере народного образования не относится к сфере государственного управления, а имеет особый, специфический характер. Это, например, отношения, связанные с организацией учебного процесса, деятельностью образовательных учреждений, трудовой деятельностью педагогических кадров, их подготовкой

и переподготовкой, аттестацией, предоставлением участникам образовательного процесса разного рода социальных льгот и гарантий и т. п.

После принятия в 1996 году новой редакции Закона Украины «Об образовании», который разрешил организацию и функционирование частных образовательных учреждений и предоставил обучающимся право получать образование не только на бюджетной, но и на платной основе, отделение законодательства об образовании от административного права стало неизбежным и бесспорным фактом, позволившим применение в образовательной сфере, наряду с административным, норм гражданского и трудового права» [6].

Что касается норм гражданского права, то несмотря на то, что в настоящее время они активно используются в сфере образования при решении конкретных вопросов, сложная и многофункциональная образовательная отрасль со своей спецификой гражданско-правовых отношений не может ограничиться использованием только гражданско-правовых норм, поскольку принимаемые на их основе решения не всегда являются плодотворными и правомерными.

Так, например, договором на обучение в ХГУ «НУА» предусмотрено право учебного заведения отчислить обучающегося в случае неоплаты им стоимости обучения, просрочки оплаты образовательных услуг, а также в связи с грубым нарушением им Правил внутреннего распорядка учебного заведения. Подобные правила установлены не только на Украине, но и в странах СНГ [7]. Однако, указанные положения нарушают ст. 525 ГК Украины, согласно которой односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором. Однако, несмотря на то, что подобные случаи договором предусмотрены, образовательная деятельность гораздо многограннее и поэтому часто выходит за рамки гражданско-правовой регламентации, что приводит к спорам и судебным разбирательствам.

Подобных примеров несоответствия юридической формы фактическому содержанию отношений много и все они являются следствием неправомерного распространения норм гражданского

права именно на образовательные правоотношения, лежащие за его пределами и нуждающиеся в специальном нормативно-правовом регулировании с учетом их образовательной составляющей.

Однако несмотря на то, что до сих пор некоторые исследователи продолжают считать, что образовательных отношений не существует, а понятие «образовательные отношения» указывает лишь на единство принадлежности их к специфической отрасли социально-культурной деятельности общества и государства [8], объективной предпосылкой возникновения образовательных отношений выступает тот факт, что образование является не только личным социальным благом, а и общественной необходимостью [9].

В отличие от просвещения, имеющего своей целью распространение знаний, образование есть двуединый процесс воспитания и обучения людей. Под воспитанием понимается процесс воздействия на развитие обучаемого с целью формирования его нравственных и физических качеств [10, с. 4], под обучением – получение как общих сведений и познаний, так и конкретных, профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых для решения практических задач.

Общественное отношение, формой которого является образовательное правоотношение, обусловлено личной и общественной потребностью в передаче и получении знаний. Потребность человека в получении знаний, необходимых ему для жизни, для самореализации и самосовершенствования является естественной потребностью. Этим объясняется естественный, необходимый характер передачи знаний и различных жизненно-необходимых умений и навыков от одного поколения к другому, благодаря чему осуществляется связь поколений и обеспечивается общественный прогресс.

Такова схема отношений, возникающих между учителем и учеником, и составляющих основу общественного образовательного отношения. С течением времени менялась их организационная основа, но суть этих отношений, распределение социальных ролей и функции каждого участника в своей основе оставались неизменными. При этом приобретение образования невозможно без непосредственного активного участия того, кто хотел получить те или иные знания, умения, навыки или воспитание [11].

Поэтому указанная специфика образовательного правоотношения не позволяет отнести его ни к одному из известных типов правоотношений. Образовательные правоотношения не являются пассивными, поскольку для удовлетворения образовательных интересов и потребностей управомоченной стороны недостаточно обязанности правообязанной стороны воздерживаться от нежелательного для управомоченного лица поведения. Образовательные правоотношения также не могут быть в полной мере отнесены к правоотношениям активного типа, в которых главную роль играет юридическая обязанность правообязанного лица совершать определенные действия в пользу управомоченного лица, позволяющие удовлетворить его законный интерес. Хотя предоставление качественного образования является главной функциональной задачей правообязанной стороны, она не является собственником этого нематериального блага и не может создать его самостоятельно, без участия управомоченной стороны, без совершения ею активных положительных действий по обучению.

Поэтому, образовательные правоотношения следует отнести к интерактивному типу, который характеризуется активным поведением обеих сторон правоотношения, что находит отражение, как в материальном содержании образовательного правоотношения, так и в структуре и содержании субъективного права и юридической обязанности.

Очевидно, что в сферу деятельности образовательного учреждения входит обеспечение качественного образования обучающихся и, хотя эта деятельность зачастую регулируется нормами финансового, административного, трудового и иных отраслей права, основным содержанием остаётся образовательная деятельность, а не «производство продукта». Это деятельность, осуществляемая в интересах обучающихся, непосредственно связана с учебным процессом, а также социальной защитой обучающихся, их промежуточной и итоговой аттестацией, привлечением обучающихся к дисциплинарной ответственности и др. Процедура обучения является содержанием деятельности педагогических работников и обучающихся. Она пронизана их взаимными правами и обязанностями, их активным

и целенаправленным поведением, т.е. вуз, работающий со студентом по образовательной программе высшего образования, не оказывает ему услугу, а ведет образовательную деятельность, вступая со студентом в образовательные отношения.

В свою очередь, современный термин «обучающийся» (а не «клиент») передает содержание основной функции, исполняемой участником отношений, получающим образование. Очевидно, что он должен обучаться (т.е. обучать себя). При этом он может посещать образовательное учреждение и принимать активное участие в проводимом педагогом образовательном процессе. Он также может получать образование в форме, которая не предусматривает посещение образовательного учреждения (организации) и заниматься самоподготовкой с последующим прохождением аттестационных мероприятий (экстернат, семейное образование). Главное, чем характеризуется поведение обучающегося – это обучение, то есть, осознанное, творческое, целенаправленное освоение материала, предусмотренного той образовательной программой, по которой он обучается. Только такое поведение может гарантировать получение образовательного результата и достижение цели образовательного правоотношения.

Согласно норм главы 63 (Услуги) Гражданского кодекса Украины заказчику по договору о предоставлении услуг гарантируется ее предоставление при одном единственном условии – ее оплате. В учебном заведении этого явно недостаточно, учитывая достаточно жесткие требования по организации учебного процесса, а именно: посещения занятий и усвоение материала, научная деятельность, своевременное выполнение учебного плана, успешное прохождение промежуточных и итоговой аттестаций путем сдачи зачетов или экзаменов и т.п. Выполняя указанные требования, очевидно, что обучающийся не является равноправным партнером учебного заведения. Поэтому при регулировании образовательных отношений, основанных на властном подчинении обучающихся органам управления учебными заведениями, приоритет должны иметь нормы образовательного законодательства. А нормы гражданского права должны применяться лишь в случаях, когда образовательное

законодательство имеет пробелы либо прямо отсылает участников правоотношений к нормам гражданского права. И это верно, поскольку обучающийся не обладает статусом потребителя услуги, а выступает в качестве субъекта образовательного правоотношения.

Исходя из этого можно утверждать, что отнесение образовательной деятельности к категории услуг в качестве предмета торговли, купли и продажи, является не более, чем юридической формой, соответствующей действующему гражданскому законодательству. Данный не только терминологический, но и содержательный казус может быть разрешен только путем создания отдельной комплексной правовой отрасли – образовательного права, которая сможет учесть наиболее важные составляющие образовательной деятельности, не сводя ее только к отношениям «чего изволите», но для этого необходима, как минимум, инициатива Министерства образования и науки, которое смогло бы стать реальным заказчиком комплекса научных работ по обеспечению формирования указанной самостоятельной отрасли системы права Украины.

Список библиографических ссылок

1. Запесоцкий, А. (2002). Платное образование – не услуга, студент – не клиент. *Высшее образование в России*, 2, с. 48–50; Гребнев, Л.С. (2005). Образование: рынок «медвежьих» услуг? *Мир России*, 2, с. 91–96; Гребнев, Л.С. (2006). ВТО и российские вузы: от жесткой конкуренции к взаимовыгодному сотрудничеству. *Высшее образование в России*, 4, с. 28–32; Майбуров, И. А. (2003). Соотношение понятий «образование» и «образовательные услуги». *Право и образование*, 5, с. 34–43; Тангян, С. А. (2005). Образование: право человека или коммерческая услуга? [online] *Педагогика*, [online] 1, с.3–15. Available at: http://portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1194530529&archive=1195596857&start_from=&ucat=& [Accessed 11 Jan. 2021].

2. ЮНЕСКО, (2009). *Коммюнике Всемирной конференции по высшему образованию «Новая динамика высшего образования и научных исследований для изменения и развития общества»* [online]. Available at: <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183277r.pdf> [Accessed 11 Jan. 2021].

3. Суханов, Е.А. (2001). О концепции Кодекса об образовании «самостоятельного» образовательного права. *Юридическое образование и наука*, 3, с. 3.

4. Пушкин, А.И. (2002). *Образовательная функция современного российского государства*. Канд. юрид. наук. Н. Новгород.
5. Кремень, В.Г. (2002). Закон України «Про вищу освіту». Київ.
6. Тихомиров, Ю.А. (1998). *Курс административного права и процесса*. Москва, 644 с.
7. МОН, (2004). *Типовая форма договора возмездного оказания образовательных услуг, утв. приказом от 18.11.2004 № 937*. Астана, Казахстан.
8. Миннигулова, Д.Б. (2009). Проблемы понятия и структуры образовательного права. *Право и образование*, [online] 4. Available at: <http://www.lexed.ru/pravo/journ/0409/minni.doc> [Accessed 11 Jan. 2021].
9. Киримова, Е.А. (2005). Об образовательном праве. *Право и образование*, [online] 4. Available at: <http://www.lexed.ru/pravo/journ/0405/kirimova.doc> [Accessed 11 Jan. 2021].
10. Карпов, Н.В. (1998). Преобразование образования *Вопросы философии*, 11.
11. Спасская, В.В. (2006). Содержание образовательного правоотношения. *Право и образование*, [online] 6. Available at: <http://www.lexed.ru/pravo/journ/0606/spasskaya20066.doc> [Accessed 11 Jan. 2021].